

विकसित भारत संकल्प आणि महाविद्यालयांची बदलती शैक्षणिक भूमिका

प्रा. विशाल रामदास रोकडे

सहा. प्राध्यापक, इतिहास विभाग, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, अळकुटी ता.पारनेर, जि.अहिल्यानगर

Corresponding Author – प्रा. विशाल रामदास रोकडे

DOI - 10.5281/zenodo.19941892

प्रस्तावना:

भारतीय शिक्षणव्यवस्था ही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची मूलभूत पायाभरणी मानली जाते. कोणत्याही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि तांत्रिक प्रगतीचा पाया त्याच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून असतो. भारतात स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला; मात्र २१व्या शतकातील जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानक्रांती, ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि बदलत्या रोजगार बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांची भूमिका अधिक व्यापक व बहुआयामी झाली आहे. पूर्वी महाविद्यालयांचे प्रमुख कार्य अध्यापन व पदवी प्रदान करणे इतकेच मर्यादित होते. परीक्षा-केंद्रित शिक्षणपद्धती, ठरावीक अभ्यासक्रम आणि पारंपरिक ज्ञानसंकल्पना यांवर भर दिला जात होता. परंतु आजच्या काळात महाविद्यालये केवळ ज्ञानप्रसाराची केंद्रे नसून संशोधन, नवोन्मेष, कौशल्यविकास, उद्योजकता प्रोत्साहन आणि सामाजिक बांधिलकी यांची केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत. विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तनाची दिशा निश्चित झाली आहे. या धोरणानुसार बहुविषयक शिक्षण, संशोधनाधिष्ठित अध्यापन, अकादमिक स्वायत्तता, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांची

शैक्षणिक भूमिका अधिक गतिशील, परिणामकारक आणि राष्ट्रविकासाभिमुख झाली आहे. भारतीय विकासाच्या दृष्टीने महाविद्यालयांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय ध्येयाच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्यसंपन्न, नवोन्मेषक्षम आणि नैतिक मूल्यांनी परिपूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती करणे ही महाविद्यालयांची प्रमुख जबाबदारी आहे. आर्थिक विकासासाठी उद्योगस्नेही अभ्यासक्रम, सामाजिक विकासासाठी समावेशक शिक्षण आणि सांस्कृतिक विकासासाठी मूल्याधिष्ठित शिक्षण यांची सांगड घालणे आवश्यक ठरते. आज महाविद्यालये स्थानिक ते जागतिक पातळीवरील समस्यांच्या निराकरणात सक्रिय सहभाग घेत आहेत. संशोधन प्रकल्प, स्टार्टअप इनक्युबेशन केंद्रे, समुदाय सहभाग कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), कौशल्यविकास उपक्रम आणि डिजिटल शिक्षण यांद्वारे ती भारतीय विकास प्रक्रियेत थेट योगदान देत आहेत. म्हणूनच प्रस्तुत शोधनिबंधात महाविद्यालयांची बदलती शैक्षणिक भूमिका, तिचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये आणि भारतीय विकासातील बहुआयामी योगदान यांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे.

महाविद्यालयांची बदलती शैक्षणिक भूमिका :

२१व्या शतकातील जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानक्रांती आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांची शैक्षणिक भूमिका लक्षणीयरीत्या बदलत आहे. पारंपरिक अध्यापनकेंद्रित पद्धतीऐवजी कौशल्य, संशोधन, नवोन्मेष आणि समाजाभिमुखता यांवर आधारित शिक्षणव्यवस्था विकसित होत आहे. विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मुळे उच्च शिक्षणात संरचनात्मक आणि गुणात्मक बदल घडून आले आहेत.

१. अध्यापनकेंद्रिततेकडून संशोधनकेंद्रिततेकडे :

हा उच्च शिक्षणातील एक महत्त्वाचा परिवर्तनाचा प्रवास आहे. विशेषतः NEP-2020 नंतर महाविद्यालये व विद्यापीठे केवळ अध्यापनावर (Teaching-Oriented) न थांबता संशोधनकेंद्रित (Research-Oriented) होण्यावर भर देत आहेत. अध्यापनकेंद्रित पद्धतीच्या स्वरूपात ज्ञानाचे प्रामुख्याने पाठ्यपुस्तकाधारित प्रसारण, शिक्षककेंद्रित अध्यापन, परीक्षाभिमुख शिक्षणपद्धती, संशोधन, नवोन्मेष आणि प्रकल्पाधारित शिक्षणाला मर्यादित वाव होता परंतु आता संशोधनकेंद्रित पद्धतीचे स्वरूप पाहता ज्ञाननिर्मितीवर भर, विद्यार्थी-केंद्रित व प्रकल्पाधारित शिक्षण, आंतरशाखीय (Interdisciplinary) अभ्यास, नवोन्मेष, पेटंट, स्टार्टअप्स आणि सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधणे, स्थानिक ते जागतिक (Local to Global) दृष्टीकोन अवलंबलेला दिसून येतो. पूर्वी महाविद्यालये प्रामुख्याने पदवीप्रदान संस्था होती. आता ती संशोधन प्रकल्प, पेटंट, उद्योगसहभाग आणि नवोन्मेष यांवर भर देत आहेत. अध्यापनकेंद्रिततेकडून संशोधनकेंद्रिततेकडे होणारे संक्रमण हे केवळ शैक्षणिक बदल नसून राष्ट्रीय विकासाचा मूलाधार आहे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्था यांची एकत्रित बांधिलकी यामुळे भारत ज्ञानसमृद्ध व नवोन्मेषी राष्ट्र म्हणून विकसित होऊ शकतो.

२. ज्ञानप्रसारापासून ज्ञाननिर्मितीकडे :

२१व्या शतकातील ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत ज्ञाननिर्मिती (Creation of Knowledge) हीच प्रगतीची किल्ली ठरते. NEP-2020 ने या संक्रमणाला धोरणात्मक दिशा दिली आहे. ज्ञानप्रसाराचे स्वरूप पाहता पाठ्यपुस्तकाधारित अध्यापन, शिक्षककेंद्रित वर्गव्यवस्था, परीक्षाभिमुख मूल्यमापन, आधीच्या सिद्धांतांचे पुनरुच्चारण याबाबींचा समावेश होता परंतु आता ज्ञाननिर्मितीचे स्वरूप पाहता संशोधनाधारित शिक्षण (Research-based Learning), प्रकल्प, फील्डवर्क, प्रयोगशाळा कार्य, आंतरशाखीय दृष्टीकोन, वसर्जनशीलता, पेटंट, स्टार्टअप संस्कृतीचा अंगीकार केल्याचे दिसते. महाविद्यालये केवळ ज्ञान देत नाहीत, तर नवीन ज्ञानाची निर्मिती करतात. स्थानिक समस्यांवर संशोधन करून समाजाभिमुख उपाय सुचविणे ही त्यांची नवी भूमिका आहे.

महाविद्यालयांचे भारतीय विकासातील बहुआयामी योगदान :

भारतीय विकास ही बहुआयामी संकल्पना असून त्यात आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व लोकशाही घटकांचा समावेश होतो. उच्च शिक्षण संस्थांपैकी महाविद्यालये ही राष्ट्रनिर्मितीची प्रमुख साधने मानली जातात. विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नंतर महाविद्यालयांची भूमिका अधिक व्यापक व विकासाभिमुख झाली आहे. खालीलप्रमाणे त्यांचे बहुआयामी योगदान स्पष्ट करता येते.

१. कौशल्याधारित शिक्षण :

कौशल्याधारित शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न देता प्रत्यक्ष जीवन, उद्योग व रोजगारासाठी उपयुक्त कौशल्ये विकसित करणारी

शिक्षणपद्धती. २१व्या शतकातील बदलत्या रोजगार बाजारपेठेत ही पद्धती अत्यंत आवश्यक ठरते. अनुभवाधारित व प्रकल्पाधारित शिक्षण, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, संवादकौशल्य, नेतृत्वगुण, समस्या सोडविण्याची क्षमता, डिजिटल साक्षरता व तांत्रिक कौशल्ये, इंटरनेट व अप्रेंटिसशिप संधी आदी कौशल्याधारित शिक्षणाची वैशिष्ट्ये दिसून येतात.

२. डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण :

डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण म्हणजे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT), इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म इत्यादी साधनांच्या माध्यमातून अध्यापन-अभ्यास प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनविणे. **ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्म** – उदा. SWAYAM, ई-सामग्री व ई-पुस्तके – उदा. DIKSHA, व्हर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार, LMS (Learning Management System), स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, डिजिटल लॅब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डेटा अॅनालिटिक्स आधारित शिक्षण आदी डिजिटल शिक्षणाची प्रमुख साधने आहेत. वेळ व स्थानाची मर्यादा नाही, वैयक्तिक गतीनुसार शिक्षण, मल्टिमिडिया आधारित आकर्षक अध्यापन, सतत व त्वरित मूल्यमापन, मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोच आदी वैशिष्ट्ये दिसून येतात.

३. बहुविषयक आणि लवचिक शिक्षण :

याद्वारे विद्यार्थ्यांना मुक्त ऐच्छिक विषय (Open Elective) म्हणजेच ज्या विषयाची निवड विद्यार्थी आपल्या मुख्य अभ्यासक्रमाबाहेरून, स्वतःच्या आवडीनुसार करतो कि ज्याद्वारे एकाच विषयापुरता मर्यादित न राहता अनेक विषय शिकण्याची लवचिकता दिली आहे. उदाहरणार्थ, विज्ञान अभ्यास

करणारा विद्यार्थी संगीत, कला, वाणिज्य आदी शाखांतील विषय घेऊ शकतो. यामुळे महाविद्यालयांद्वारे विविध विभागांमध्ये समन्वयित अभ्यासक्रम रचनेस संधी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचे संयोजन करून शिक्षणाची निवड देणे, कौशल्य व सिद्धांत यांचे संतुलन राखता येणे आदी बाबी संभव होत आहेत. कला, विज्ञान, वाणिज्य आणि तंत्रशाखांमध्ये समन्वय साधून बहुविषयक शिक्षण दिले जात आहे.

निष्कर्ष :

महाविद्यालयांची बदलती शैक्षणिक भूमिका ही केवळ शैक्षणिक परिवर्तन नसून सामाजिक व राष्ट्रीय विकासाशी निगडित आहे. संशोधन, कौशल्यविकास, नवोन्मेष आणि मूल्यसंवर्धन यांच्या माध्यमातून महाविद्यालये राष्ट्रनिर्मितीतील महत्त्वाचे घटक बनत आहेत. महाविद्यालयांचे भारतीय विकासातील योगदान बहुआयामी, व्यापक आणि दूरगामी आहे. आर्थिक प्रगतीपासून सामाजिक समतेपर्यंत, तांत्रिक नवोन्मेषापासून सांस्कृतिक जतनापर्यंत आणि लोकशाही बळकटीकरणपासून शाश्वत विकासापर्यंत महाविद्यालये राष्ट्रनिर्मितीची प्रभावी केंद्रे ठरत आहेत.

संदर्भसूची :-

1. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020, New Delhi.
2. NITI Aayog, Strategy for New India @ 75, Government of India.
3. भारत सरकार, विकसित भारत @ 2047 दस्तावेज, नवी दिल्ली.